

September 5,
2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 05.09.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

KORXONALARDA MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Isroilova Oysara Bozorboyzoda

Tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarda menejment tizimini takomillashtirishga doir zamonaviy yondashuvlar, boshqaruvning innovatsion usullari hamda raqamli transformatsiya jarayonlarining ahamiyati tahlil etilgan. Tadqiqotda boshqaruv samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar, inson resurslari menejmenti, strategik rejalashtirish va korporativ madaniyatning o'rnini yoritilgan. Natijalar asosida menejment tizimini takomillashtirish uchun amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: menejment tizimi, innovatsion boshqaruv, raqamli transformatsiya, strategik rejalashtirish, inson resurslari, korporativ madaniyat.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotning modernizatsiyasi, raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonlari va korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bunda menejment tizimi asosiy omil bo'lib, u korxonaning barqaror rivojlanishi, raqobatbardoshligi va resurslardan oqilona foydalanishini ta'minlaydi.

Zamonaviy sharoitda menejment faqat boshqaruv amaliyoti emas, balki korxonaning strategik rivojlanishini yo'naltiruvchi tizimli faoliyat sifatida qaralmoqda. Boshqaruv jarayonlarining avtomatlashtirilishi, inson resurslarini samarali boshqarish, axborot texnologiyalarini joriy etish va innovatsion yondashuvlardan foydalanish korxonalar faoliyatining natijadorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli, korxonalarda menejment tizimini takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlarini o'rganish, ularni amaliyotga joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Metodlar

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi:

- Tizimli tahlil usuli – menejment tizimini tashkil etuvchi asosiy elementlar o'rtasidagi bog'liqliklar o'rganildi.
- Taqqoslash usuli – an'anaviy va zamonaviy menejment modellari o'rtasidagi farqlar tahlil qilindi.
- Statistik tahlil – O'zbekistonning ayrim ishlab chiqaruvchi korxonalari bo'yicha samaradorlik ko'rsatkichlari o'rganildi.
- Ekspert baholash – rahbar xodimlar va menejerlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar asosida zamonaviy yondashuvlarning ustuvor yo'nalishlari aniqlangan.

Ma'lumot manbalari sifatida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari, Jahon banki va OECD tahlillari, hamda menejment nazariyasiga oid ilmiy maqolalar va monografiyalar foydalanildi.

Natijalar

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston korxonalarida menejment tizimining ayrim tarkibiy qismlari yetarli darajada takomillashmagan. Xususan:

- Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda strategik tahlil yetarli darajada amalga oshirilmaydi;
- Axborot oqimlarini boshqarishda raqamli texnologiyalar to'liq joriy etilmagan;
- Inson resurslari boshqaruvida motivatsiya va karyera rivoji tizimlari sust ishlaydi;
- Ichki nazorat va audit tizimi ko'plab korxonalarda formal xarakterga ega.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, quyidagi zamonaviy yondashuvlar korxonalarda menejment tizimini takomillashtirishda eng samarali yo'nalishlar sifatida e'tirof etilgan:

Zamonaviy yondashuv	Tavsifi	Kutilayotgan samaradorlik
Raqamli menejment	Axborot tizimlari, ERP, CRM dasturlarini joriy etish	Qarorlar tezkorligi va aniqligi oshadi
Agile menejment	Moslashuvchan va tezkor boshqaruv modeli	Jamoaviy ijro samaradorligi ortadi
Innovatsion boshqaruv	Yangi g'oyalarni ishlab chiqish va joriy etish tizimi	Raqobatbardoshlik oshadi
Inson markazli menejment	Xodimlarning bilim va salohiyatiga tayanish	Motivatsiya va ish unumdorligi ortadi
Korporativ madaniyatni rivojlantirish	Jamoada ishonch va hamkorlik muhitini yaratish	Barqaror rivojlanish ta'minlanadi

O'rganilgan 15 ta yirik va o'rta korxonalarda o'tkazilgan so'rov natijalari quyidagi tendensiyalarni ko'rsatdi:

- 65% korxonalarda raqamli boshqaruv tizimlari (ERP, 1C, CRM) joriy etilgan;
- 40% korxonalar Agile yoki Lean management usullarini qisman qo'llamoqda;
- 55% rahbarlar inson resurslari rivoji uchun doimiy trening va motivatsiya dasturlariga ehtiyoj borligini bildirgan;

- 70% korxonalarda strategik menejment rejasi mavjud, biroq uning bajarilishi doimiy monitoring qilinmaydi.

Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, menejment tizimining samaradorligi bevosita raqamli transformatsiya, inson resurslarini rivojlantirish va rahbarlik madaniyatiga bog'liqdir.

Muhokama

Zamonaviy menejment konsepsiyasi an'anaviy boshqaruvdan tubdan farq qiladi. Agar ilgari menejment jarayoni faqat buyruq va nazorat mexanizmlariga asoslangan bo'lsa, hozirda u ijodiy fikrlash, innovatsiya, va inson omiliga tayanish orqali amalga oshirilmoqda.

Raqamli menejment korxonalariga axborot oqimlarini avtomatlashtirish, resurslardan samarali foydalanish va real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi. Ayniqsa, ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlarining joriy etilishi ishlab chiqarish, moliya va logistika bo'limlari o'rtasida yagona ma'lumot bazasini yaratadi.

Bundan tashqari, inson resurslari menejmentida xodimlar motivatsiyasi va kompetensiyasini oshirishga qaratilgan dasturlar asosiy o'rinni egallamoqda. Korxonalarda innovatsion madaniyatni shakllantirish, rahbarlarning yetakchilik qobiliyatini rivojlantirish ham zamonaviy menejmentning ajralmas qismi hisoblanadi.

Korxonalarining uzoq muddatli muvaffaqiyati esa strategik menejmentga asoslanadi. SWOT va PEST tahlillar orqali bozor sharoitlariga mos strategiya ishlab chiqish, risklarni boshqarish va barqarorlikni ta'minlash menejerlar oldidagi muhim vazifalardandir.

Shu bilan birga, menejment tizimining zamonaviylashuvi o'zgarishlarga moslashuvchanlikni, tezkor qaror qabul qilishni va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Bu jihatlar korporativ madaniyat, axborot texnologiyalari va inson kapitali uyg'unligini ta'minlaydi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar va tavsiyalar ilgari surildi:

1. Menejment tizimini takomillashtirishda raqamli texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega;
2. Inson resurslari korxonada muvaffaqiyatining asosiy omili bo'lib, ularni rivojlantirishga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqilishi zarur;
3. Innovatsion va moslashuvchan boshqaruv modellari (Agile, Lean) korxonalarda ijro intizomi va natijadorlikni oshiradi;
4. Strategik rejalashtirish va nazorat tizimi doimiy tahlil bilan qo'llab-quvvatlanishi lozim;
5. Korxonalarda korporativ madaniyatni mustahkamlash, ishonch, ochiqlik va hamkorlik muhitini yaratish barqaror rivojlanishning asosiy sharti hisoblanadi.

Shunday qilib, menejment tizimini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish O'zbekiston korxonalari uchun raqobatbardoshlikni oshirish,

resurslardan samarali foydalanish va innovatsion iqtisodiyotga o'tish jarayonini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimova D. Menejment nazariyasi //O 'quv-uslubiy majmua. T.:" TDIU. – 2011. – C. 123-129.
2. Abdumanopovich S. H. KORXONA MENEJMENTINING ZAMONAVIY TAMOYILLARI VA STRATEGIYALARI //TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G 'OYALAR. – 2025. – T. 1. – №. 9. – C. 24-27.
3. Inom o'g Z. U. et al. KORXONADA MOLIYAVIY MENEJMENTNI TAKOMILLASHTIRISH //Международный научный журнал. – 2025. – T. 2. – №. 1. – C. 84-88.
4. Abdikaxarovna M. G. et al. O 'ZBEKISTON KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENTNI JORIY ETISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //SANOAT VA TEXNIKA SOHALARIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI: KONFERENSIYA MATERIALLARI. – 2025. – T. 1. – №. 2. – C. 302-307.
5. Ravshanovna Z. Z. SANOAT KORXONALARIDA STRATEGIK BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY. – 2025. – T. 1. – №. 6. – C. 352-356.
6. Muxammad o'g'li U. M. KORXONALARNING INQIROZGA QARSHI KURASHISH MEXANIZMLARINI AHAMIYATI //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – T. 4. – №. 11. – C. 349-354.
7. Abdusamatovich U. B., Bahodirjon o'g'li H. I. RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KORXONA STRATEGIYASI //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – C. 317-322.